

START-UP G'OYALARINI QO'LLAB QUVVATLASH MAQSADIDA MABLAG' YIG'ISHDA KO'MAKLASHUVCHI VEB PORTALNING AHAMIYATI

Shukurova Shohsanam

Toshkent davlat transport universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirda rivojlanib borayotgan, yoshlar uchun ajoyib imkoniyat hisoblangan Start Up g'oyalarni qo'llab-quvvatlash, kichik biznes rivoji va yoshlar hamda investorlar orasidagi munosabatlarni tartibga solish va osonlashtirish uchun ishlab chiqilgan veb platformaning zarurligi va jamiyatimizda dolzarbligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Start-Up, investor, biznes g'oya, veb-ilova, internet, dasturlash tillari, PHP, HTML, CSS, JavaScript.

THE IMPORTANCE OF A WEB PORTAL THAT HELPS RAISE FUNDS TO SUPPORT START-UP IDEAS

Abstract: This article reveals the need and relevance of a web platform developed to support Start Up ideas, which is currently developing and is considered a great opportunity for young people, to regulate and facilitate the development of small business and relations between young people and investors, and in our society.

Keywords: Start-Up, investor, business idea, web application, internet, programming languages, PHP, HTML, CSS, JavaScript.

Kirish: Startap - bu yangi tashkil etilgan biznes korxonasi bo'lib, u odatda o'zining innovatsion tabiati, tez o'sish salohiyati va mavjud bozorlarni kengaytirish va buzishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Startaplar ko'pincha muammo yoki imkoniyatni aniqlaydigan va uni hal qilish uchun noyob mahsulot, xizmat yoki texnologiyani ishlab chiqadigan tadbirkorlar tomonidan asos solinadi. Innovatsiyalar: Startaplar o'zlarining innovatsion g'oyalari va yondashuvlari bilan mashhur. Ular noyob qiymat takliflarini taklif qiladigan yoki mavjud muammolarni yangi usullar bilan hal qiladigan yangi mahsulotlar, xizmatlar yoki biznes modellarini taqdim etadilar. Innovatsiyalar startapning raqobatdosh ustunligining asosidir.

Asosiy qism: Startaplarning rivojlanishi bir necha bosqichlardan o'tadi, ularning har biri maqsadga erishish uchun muvaffaqiyatli yengishni talab qiladi. Bosqichlar soni g'oyaning rivojlanish darajasiga, mahsulot yoki xizmatning tayyorligiga, kompaniyaning hajmiga yoki iste'molchilar soniga bog'liq. Har bir bosqich odatda loyiha uchun maxsus investitsiya strategiyasini o'z ichiga oladi. Shuni ta'kidlash

kerakki, startaplarga sarmoya kiritishdan maqsad kompaniya foydasining bir qismi sifatida dividendlar olish emas, balki keyinchalik loyiha ishga tushirilgandan so'ng o'z ulushini sotish imkoniyatiga ega bo'lishdir.

Startapni rivojlantirishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Urug'lanish bosqichi.
2. Mahsulotning tajriba versiyasi bosqichi (Ishga tushirish bosqichi).
3. Dastlabki bosqich.
4. Kengayish bosqichi.
5. Keyingi bosqich.

Har bir bosqich muayyan vazifalar va maqsadlar bilan bog'liq.

Birinchi bosqich - urug' ekish - mahsulot g'oyasi paydo bo'lgan va jamoa shakllangan paytdan boshlanadi. Ushbu bosqichda mahsulotning tajriba versiyasini yaratish ustida ish olib borilishi mumkin. Ushbu bosqichning maqsadi g'oyaning bozorda potentsial mavjudligini aniqlashdir. Bozorda startapni ilgari surish bir necha bosqichlarga bo'linishi mumkin. Dastlabki bosqich kompaniya o'z mahsulotini bozorga chiqarishga tayyor bo'lganda va ehtiyoj va raqobatni baholagan holda reklama strategiyasini qurganda sodir bo'ladi. Ushbu bosqichdagi vazifa mijozlarni jalb qilish va hamkorlar bilan munosabatlarni o'rnatishdir.

Keyingi bosqich - sinovdan o'tkazish yoki mahsulotning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun sinov versiyasi. Asosiy vazifa - mahsulotni bozorga chiqish va xaridorlarni jalb qilishga tayyor holatga keltirishdir. Agar mahsulot bozorda allaqachon talabga ega bo'lsa va talab va sotish hajmining tez o'sishi kuzatilsa, kengayish bosqichi boshlanadi. Ushbu bosqichdagi asosiy vazifa bozorda o'z o'rnini saqlab qolish, mahsulotni rivojlantirish va sotish bozorlarini kengaytirishdir.

Yakuniy bosqich - bu etuklik bosqichi bo'lib, kompaniya bozorda barqaror talabga ega bo'lib, ommaviy bo'ladi. Ushbu bosqichdagi vazifa bozorda o'z o'rnini saqlab qolish va yanada rivojlantirish, yangi bozorlar va texnologiyalarni izlashdir. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, tasniflash investitsiya maqsadlari va boshqa omillarga qarab farq qilishi mumkin.

Investorlarni qidirish uchun veb-ilova - bu tadbirkorlar va startaplarni moliyalashtirish yoki moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan manfaatdor bo'lgan potentsial investorlar bilan bog'lash uchun mo'ljallangan raqamli platforma. Bunday veb-ilova qanday ishlashi mumkin:

Foydalanuvchilarni ro'yxatdan o'tkazish: Veb-ilova tadbirkorlarga tegishli ma'lumotlari bilan ro'yxatdan o'tish orqali hisob yaratish imkonini beradi. Ular o'zlarining startaplari, jumladan uning sanoati, rivojlanish bosqichi, moliyalashtirish talablari va boshqa tegishli ma'lumotlar haqida batafsil ma'lumot berishadi. Investor profillari: Veb-ilovada ro'yxatdan o'tgan investorlarning profillari mavjud. Ushbu

profillar investorning investitsiya imtiyozlari, qiziqish sohalari, geografik yo'nalishi, investitsiya hajmi va ularda bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday aniq mezonlar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bu tadbirkorlarga biznes ehtiyojlariga mos keladigan potentsial investorlarni aniqlashga yordam beradi. Qidiruv va moslashtirish: Veb-ilova tadbirkorlarga sarmoya hajmi, sanoat yo'nalishi yoki geografik mintaqa kabi muayyan mezonlar asosida investorlarni topish imkonini beruvchi qidiruv funksiyasini ta'minlaydi.

Ilova, shuningdek, tadbirkorlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida tegishli investorlarni taklif qilish uchun mos keladigan algoritmlardan foydalanishi mumkin. Aloqa va tarmoq: Veb-ilova tadbirkorlar va investorlar o'rtasidagi aloqani osonlashtiradi. U tadbirkorlarga suhbatlar boshlash, o'z startaplari haqida qo'shimcha ma'lumot almashish va manfaatdor investorlar bilan potentsial moliyalashtirish imkoniyatlarini muhokama qilish imkonini beruvchi xabar almashish xususiyatlarini o'z ichiga olishi mumkin. Ilova, shuningdek, tadbirkorlar va investorlar ulanishi va munozaralarda ishtirok etishi mumkin bo'lgan tadbirlar yoki forumlar kabi tarmoq xususiyatlarini taqdim etishi mumkin. Investitsion ro'yxatlar: Veb-ilova tadbirkorlar uchun investitsion ro'yxatlar yoki maydonchalarni yaratish imkoniyatini o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu ro'yxatlar o'z biznesini namoyish etadi, ular hal qilayotgan muammo, ularning noyob qiymat taklifi, bozor salohiyati va moliyaviy prognozlar kabi asosiy jihatlarni ta'kidlaydi. Investorlar ushbu ro'yxatlarni ko'rib chiqishlari va muayyan startaplarga qiziqish bildirishlari mumkin. Tegishli tekshirish va skringing: Veb-ilova tadbirkorlarga biznes-rejalar, moliyaviy hisobotlar va huquqiy shartnomalar kabi zarur hujjatlarni tayyorlash bo'yicha resurslar va ko'rsatmalar bilan ta'minlash orqali tegishli tekshiruv jarayonlarini osonlashtirishi mumkin. Ilova, shuningdek, investorlarga keyingi munozaralar yoki sarmoya kiritishdan oldin startapning hayotiyiligi va salohiyatini baholash uchun skringing jarayonlarini o'tkazish imkonini berishi mumkin. Maxfiylik va xavfsizlik: Investitsiyalar bilan bog'liq ma'lumotlarning nozik xususiyatini hisobga olgan holda, veb-ilova maxfiylik va xavfsizlikka ustuvor ahamiyat beradi. U foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilish, xavfsiz aloqa kanallarini joriy etish va faqat ruxsat berilgan foydalanuvchilarning maxfiy ma'lumotlarga kirishini ta'minlash uchun choralar ko'rishini mumkin. Qo'shimcha manbalar: Veb-ilova tadbirkorlarni mablag' yig'ish sayohatlarida qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha resurslarni taqdim etishi mumkin. Bu investorlarga taklif qilish, investitsiya shartlarini muzokara qilish va investitsiya landshaftini tushunish bo'yicha ta'lim mazmuni, maqolalar va qo'llanmalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Umuman olganda, investorlarni topish uchun veb-ilova tadbirkorlarni potentsial investorlar bilan bog'lash, muloqotni osonlashtirish va startaplarning mablag' yig'ish sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun qimmatli resurslar bilan ta'minlash

jarayonini soddalashtiradi. Bu tadbirkorlar o'z bizneslarini namoyish etishlari va investorlar istiqbolli investitsiya imkoniyatlarini kashf etishlari mumkin bo'lgan samarali va qulay platforma yaratishga qaratilgan.

Xulosa: Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mablag' to'plash va startap g'oyalarini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan veb-portal intiluvchan tadbirkorlar uchun transformatsion platforma bo'lish potentsialiga ega. Internetning kuchidan foydalanish va innovatsion shaxslarni potentsial investorlar bilan bog'lash orqali bunday portal startaplarning o'sishi va muvaffaqiyatini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin.

Ajratilgan veb-portalning asosiy afzalliklaridan biri bu butun dunyo bo'ylab tadbirkorlar, investorlar va tarafdorlarning turli hamjamiyatlarini birlashtirish qobiliyatidir. Bu g'oyalar almashish, hamkorlikni shakllantirish va moliyaviy yordamni ta'minlash mumkin bo'lgan dinamik ekotizimni yaratadi. Portal startap mablag'larini jalb qilish uchun markazlashtirilgan platformani taqdim etish orqali jarayonni soddalashtiradi va tadbirkorlar va investorlar uchun qulaylikni oshiradi. Veb-portal startaplar uchun o'z g'oyalarini namoyish etish, biznes-rejalarini taqdim etish va noyob qiymat takliflarini ta'kidlash uchun markaz bo'lib xizmat qiladi. Ushbu ko'rinish startaplarga innovatsion korxonalarni qo'llab-quvvatlashdan ayniqsa manfaatdor bo'lgan potentsial investorlarni jalb qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, portal startaplar va investorlar o'rtasidagi aloqa va hamkorlikni osonlashtiradi, bu ishonchni mustahkamlash va moliyalashtirishni ta'minlash uchun muhim bo'lgan mazmunli o'zaro aloqalar va zarur tekshiruv jarayonlarini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O'zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda o'zbekiston respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzuridagi aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida nazorat bo'yicha inspeksiya to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqida” gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-martdagi “Ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning normativ-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 133-son qarori
4. PHP Programming Cookbook, Web Code Geeks, 2019.
5. V. Tasic, "Service Offerings for XML Web Services and Their Management Applications," in Department of Systems and Computer Engineering, vol. Ph.D. dissertation. Ottawa-Canada: Carleton University, 2004.